

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MILLIY MUSIQA CHOLG'ULARIDA IJROCHILIKNI RIVOJLANTIRISH

Xudayberdiyeva Mushtariy

O'zPFITI 1- bosqich doktoranti (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada 5-7-sinf o'quvchilarda cholg'u ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirish va bu borada olib borilayotgan ishlar hamda yechimini kutayotgan muammo va yechimlar xususida so'z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье говорится о развитии музыкально-исполнительских навыков у учащихся 5-7 классов, работе, проводимой в этом направлении, а также проблемах и решениях, ожидающих своего решения.

Abstract: This article talks about the development of musical performance skills in students in grades 5-7, the work being done in this direction, as well as problems and solutions awaiting solutions.

Kalit so'zlar: cholg'u ijrochilik ko'nikmasi, milliy musiqa, musiqiy ijod, mahorat, ijro, ta'lim tizimi, ilmiy tahlil.

Ключевые слова: исполнительское мастерство на музыкальных инструментах, национальная музыка, музыкальное творчество, мастерство, исполнительство, система образования, научный анализ.

Key words: musical instrument performance skills, national music, musical creativity, skill, performance, educational system, scientific analysis.

Musiqa qadim zamonlardan boshlab kuchli tarbiya vositasi sifatida ta'lim – tarbiyaning barcha tizimlarida keng qo'llanilib kelinmoqda. Ko'zga ko'ringan olimlar, pedagoglar san'atning barcha turlariga jumladan, musiqa san'ati ham o'quvchi-yoshlarning ongi va ruhiyatiga chuqur ta'sir qilib ularda yuksak ma'naviy hislatlarni shakllantirish hamda rivojlantirish vositasi sifatida qarashgan va bunda katta e'tibor berganlar. Musiqa san'atning har bir janri shunday mavzular mazmunini o'z ichiga oladiki, unda mamlakatning, xalqning, insoniyatning boshidan kechirgan u

yoki bu davri xalqning yoki millatning ruhi ifodalanadi. Musiqa asarlarining kuchi uning halqchil va tushunarligida kishilar ichki ruhiy dunyosiga emotsional ta'sir ko'rsata olishidadir. Barkamol avlodni tarbiyalashda musiqa san'atining ana shu xususiyatini hisobga olish muhimdir. Milliy dastur yuksak ma'naviy talabalarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlashni taqozo etar ekan bu borada musiqiy merosimizning aynan milliy cholg'ularning o'rni ham ahamiyatlidir.

Xalqimiz, xususan, yoshlarimizning dunyoqarashi, ma'naviy saviyasi va estetik tarbiyasini yuksaltirishda g'oyat muhim o'rin va ahamiyatga ega bo'lgan musiqa san'atini har tomonlama rivojlantirish, boy musiqiy me'rosimizni chuqur o'rganish, yosh avlodni milliy va jahon musiqa san'atining mumtoz namunalariga muhabbat ruhida tarbiyalash, shuningdek bugungi kunda soha uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash yanada takomillashtirish ustuvor masalalardan hisoblanadi.

Musiqaning keng ta'sirchan tarbiyaviy imkoniyatini O'rta asr mutafakkirlari Forobiy, Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Lutfiy, Alisher Navoiy va boshqalar yuqori baholaganlar. Alisher Navoiy buyuk shoir, mutafakkir olim, musiqachi, tarixchi, pedagog va mashhur davlat arbobi bo'lganligi barchamizga ayon. Shoir o'z asarlarida musiqa san'atining tarbiyaviy imkoniyatlarini yuqori baholaydi. U musiqa san'atiga nihoyatda katta e'tibor qaratib, mazkur san'at turi kishilar ongi va ruhiyatiga kuchli ta'sir etuvchi vosita sifatida qaragan. Bunda u ayniqsa xalq og'zaki ijodiyoti va professional musiqa asarlariga alohida urg'u beradi va ushbu asarlar kishini ruhlantirish, unda ijobiy fazilatlarni rivojlantirish hamda yuksak his-tuyg'ularni shakllantirish kuchiga ega ekanligi xususida fikrlar yuritadi. Musiqa tarbiyasi va ta'lim nazariyasi hamda amaliyoti butun madaniyatimiz bilan chambarchas bog'liq. Insoniyat madaniyatining boshqa sohalarida bo'lganidek musiqa ham uning tajribiy taraqqiyot bosqichlarini o'rganish jarayonida muhim xususiyatlar va qonuniyatlari yorqin namoyon bo'ladi. O'zbek musiqa san'atining ildizlari qadim zamonlarda borib taqaladi. Qadimgi madaniyatning kundan-kun obidalari, buyuk mutafakkirlari, shoirlari, yozuvchilarining boy adabiy merosi bunga guvohlik beradi.

Bugungi kunda davlatimizning siyosat darajasiga ko'tarilgan o'zbek xalqining milliy musiqiy me'rosi va jahon musiqa madaniyati durdonalari negizida musiqa

san'atini rivojlantirish, san'at o'quv dargohlari va umumta'lim maktablarida musiqa ta'lim tizimini sifat jihatidan yanada ko'tarish, aholimiz, shuningdek bugungi filtsiz axborotlashgan zamon yoshlarini o'zbek milliy va umumbashariy musiqa san'atining eng yaxshi namunalaridan bahramand etish, shu asosda ularning madaniy saviyasini yuksaltirish, ma'naviy yetuk va barkamol shaxslarni tarbiyalash maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan bir nechta qaror va farmonlar e'lon qilindi.

Jumladan, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 3-avgust kuni milliy madaniyatimiz, adabiyot va san'atimizni rivojlantirish bilan bog'liq dolzarb masalalar yuzasidan adabiyot, madaniyat va san'at hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari bilan o'tkazilgan uchrashuvi bu boradagi muhim vazifalarni hal etishga qaratildi.

Shuningdek, O'zbekiston respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi — madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida PQ-112 sonli, ya'ni- 2022/2023 o'quv yilidan boshlab ta'lim muassasalarida o'quvchi va talabalarning musiqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning qalbida milliy madaniyatga bo'lgan muhabbatni shakllantirish, yosh iste'dodlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarga mazkur qaror 1-ilovadagi ro'yxatda keltirilgan milliy musiqa cholg'ularidan kamida bittasida kuy ijro etish ko'nikmalarini hosil qilish hamda bu haqda ularning ta'lim to'g'risidagi hujjatiga (shahodatnoma) tegishli qayd kiritilishi, musiqa fani uchun haftasiga belgilangan bir o'quv soati hamda unga qo'shimcha ravishda har hafta milliy musiqa cholg'ularida kuy ijro etish amaliy to'garaklari va fakultativ darslari o'tkazilishi belgilab qo'yildi.

Bu kabi qarorlar soha rivojiga ulkan hissa qo'shadi.

O'zbek xalqi barcha xalqlar kabi milliy musiqa madaniyatiga ega. Bu madaniyat tobora rivojlanmoqda va boyimoqda. Uning o'ziga xosligi ortmoqda. O'zbek musiqa san'atining taraqqiyoti barcha xalqlar san'ati uchun xarakterli bir – birini to'ldirish jarayoni bilan bog'liqdir. Musiqa madaniyatlarining bir – birini boyitishi va o'zaro ta'siri o'zbek musiqasining milliy, o'ziga hos xususiyatlarini inkor etmaydi. Barcha xalqlar ma'naviy hayoti va musiqiy taraqqiyoti yo'lida milliy cholg'ularning o'rnini

beqiyosdir. Bizning diyorumizda ham bir-biridan mukammal, yoqimli ovoz tembri, shakli va ijrochilik uslublari bilan farqlanib turuvchi milliy xalq cholgʻulari keng tarqalgan.

Hozirgi kunda Oʻzbekistonda yakka va jamoaviy ijrochilik sanʼatida ijrochilikning ikki yoʻnalishi mavjud. Bulardan biri – asrlar davomida rivojlanib bizgacha ustoz-shogird anʼanasi orqali ogʻzaki tarzda yetib kelgan – anʼanaviy ijrochilik boʻlsa, ikkinchisi XX asr oʻrtalarida paydo boʻlgan yozma anʼanadagi akademik ijrochilikdir.

Maʼlumki, sharq musiqasi qadimdan, asrlar davomida ustozdan-shogirdga ogʻzaki tarzda oʻtib kelgan, yaʼni ustoz biror bir kuyni ijro etadi, shogird esa uni yaxshilab tinglab, ustozidan soʻng huddi ustoz chalgandek qaytarishga harakat qiladi, toki kuyni ustozidek chalgunga qadar. Buning uchun bir necha yillar talab etiladi. Undan keyingina u ustoz hisoblanib, oʻziga shogird olib, oʻzidagi ijro sanʼatini shogirdlar keying avlodga oʻrgata boshlaydi. Shu tariqa xalq kuy-qoʻshiqlari va maqomlar ustozdan-shogirdga oʻtib, hozirgi kungga qadar yetib keldi.

Oʻzbekistonda professional kompozitorlik ijodiyotining paydo boʻlishi oʻzbek xalq cholgʻularida avval mavjud boʻlmagan yangi, yaʼni anʼanaviy ijrochilikdan farqli oʻlaroq, nota yozuvi orqali ijro etish yoʻnalishining paydo boʻlishiga turtki boʻldi. Bu esa Respublikamizda musiqa amaliyotida qoʻllanilayotgan cholgʻularni zamonaviy ijrochilik sanʼati talablari darajasiga moslashtirilib, yaʼni modernizatsiyalashtirib va ular asosida orkestr tarkibini tashkil etuvchi cholgʻular oilalarining laboratoriyasi tashkil etildi.

Hozirgi kunda esa cholgʻu ijrochiligida ikki uslub bilan asarni oʻzlashtirish mumkin. Birinchisi - anʼanaviy uslub, yaʼni ustoz-shogird (eshitish orqali) anʼanasi boʻlsa, ikkinchisi- musiqiy asarni oʻquvchi mustaqil taxlil qila oladigan uslub, yaʼni nota orqali. Bunda oʻquvchi avvalambor nota savodiga ega boʻlishi zarur.

Ilm-fan rivojlanib barcha sohalarga oʻzining ijobiy taʼsirini oʻtkazganidek, musiqa yoʻnalishiga ham oʻzining ijobiy tomonlari bilan kirib keldi. XX asr boshlarida Oʻzbekistonga koʻp ovozli musiqa kirib kelishi bilan nota atamasi ommalashdi.

Nota (lot.nota – belgi, ogohlantirish), ya’ni musiqa asarlarini yozib olish uchun qo’llaniladigan yozuv belgisi.

Musiqa kasbi egalari uchun bu juda katta qulaylik edi. Zamon yanada rivojlanib hozirgi kunda esa bu nota yozuvda electron tarzda ham foydalanish usullari paydo bo’ldi. Bularga misol qilib nota muxarrirlari SIBELIUS, musiqa yozish dasturlari NUENDO, MELODYN kabi dasturlar keltirishimiz mumkin.

Asosiy maqsadimizga qaytadigan bo’lsak, umumtalim maktablarida hozirgi kunda musiqa fani uchun ajratilgan dars soatlari haftasiga 1 marta ya’ni 45 daqiqani tashkil etadi. Ba’zi ijtimoiy fanlar nazariy soatidan tashqari amaliyotini ham talab qiladi. Chunki bu fanlarni amaliyotsiz bajarib bo’lmaydi. Muisqa fani ham ana shunday fanlar qatoriga kiradi. Maktab o’quvchilariga faqat nazariy ma’lumot berilaversa-yu, lekin uning amaliyoti uchun vaqt ajratilmasa ko’zlangan maqsadga yetib borish uchun uzoq vaqt talab qilinadi.

Shuningdek, bugungi kun maktab o’quv dasturlari va kitoblariga cholg’u ijrochiligiga oid mavzularni kiritish, aynan milliy cholg’ularimizga bag’ishlangan mavzularni ma’no jihatdan kengaytirish, ijrochilik ko’nikmalarini rivojlantirishga doir mashqlar (etyud, gamma), musiqiy asarlar bilan boyitish zarur deb hisoblayman.

Madaniyat muassasalari va umumta’lim maktablari hamkorligida maktab o’quvchilari uchun lektoriy konsertlar tashkillashtirish, Madaniyat vazirligi hay’ati qarori bilan umumiy o’rta, o’rta maxsus, professional va oliy ta’lim muassasalarida madaniyat va san’at sohasidagi davlat mukofotlari bilan taqdirlangan ijodkorlar rahbarligida ularning mahorat darslarini tashkillashtirish zarur.

Xulosa o’rnisa aytishimiz mumkinki, qachonki o’quvchiga bermoqchi bo’lgan bilim haqida to’liq ma’lumot bersak, uni bosib o’tish yo’llarini ko’rsatsak, yuqorida ta’kidlaganimizdek, jonli musiqa, soha vakillari bilan ular o’rtasida jonli muloqotni yo’lga qo’ysakkina milliy musqa madaniyatimiz, milliy cholg’ularimizga bo’lgan muhabbatni ular qalbiga joylay olamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak. O’zbekiston

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil yakunlari va 2017-yil istiqbollariga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. // Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvarъ, №11.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ-112.

3. Odilov A. O'zbek xalq cholg'ularida ijrochilik tarixi. Toshkent, “O'qituvchi” 1995 - yil.

4. Xurshid Beknazarov. O'zbek xalq cholg'ularini oliy ta'lim muassasalarida o'rganilishi 2022-yil

5. Fitrat A. O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi, Toshkent, Fan, 1993.

6. S.Mannopov. O'zbek xalq musiqa madaniyati. O'quv qo'llanma. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2004 y.